

**КОНСЕРВАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ К.П. ПОБЕДОНОСЦЕВА**

**CONSERVATIVE MODEL OF POLITICAL DEVELOPMENT IN
RUSSIA K.P. POBEDONOSTSEVA**

ПАНАСЮК ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,

*кандидат исторических наук, доцент,
Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.*

БАЧУ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

PANASYUK VIKTOR VYACHESLAVOVICH,

*Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,
Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.*

BACHU NADEZHDA ANDREEVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

Статья посвящена реконструкции политических принципов консервативного мировоззрения К.П. Победоносцева как главного идеолога Российской империи в конце XIX в. В настоящей работе поднимаются вопросы формирования политической идеологии видного сановника, ее религиозной составляющей, критика в адрес выборов и демократических институтов власти, обосновывается мнение о необходимости существования монархического строя в России в исследуемый период времени. Материалы статьи и полученные выводы могут быть использованы для подготовки специальных учебных курсов и учебно-методических пособий в учебных заведениях страны.

The article is devoted to the reconstruction of the political principles of the conservative worldview of K.P. Pobedonostsev as the main ideologist of the Russian Empire at the end of the 19th century. This work raises questions of the formation of the political ideology of a prominent dignitary, its religious component, criticism of elections and democratic institutions of power, substantiates the opinion about the need for the existence of a monarchical system in Russia in the period under study. The materials of the article and the conclusions obtained can be used for the preparation of special training courses and teaching aids in educational institutions of the country.

Ключевые слова: *К.П. Победоносцев, Александр III, обер-прокурор, самодержавие, консерватизм, идеология, демократия.*

Key words: *K.P. Pobedonostsev, Alexander III, chief prosecutor, autocracy, conservatism, ideology, democracy.*

Одной из самых ярких фигур на политическом горизонте России во второй половине XIX – начале XX вв. являлся Константин Петрович Победоносцев (1827-1907 гг.) Его имя прочно характеризуется в мемуарной и научной исторической литературе как одного из главных идеологов и творцов политики контрреформ императора Александра III (1881-1894 гг.) Анализ деятельности и взглядов К.П. Победоносцева позволяет осмыслить

причины резкого поворота правительства от «Великих реформ» 1860-1870-х гг. к охранительному монархическому курсу, определить противоречивость модернизационных процессов, протекавших в последней четверти XIX в. Он вошёл в историю не только как публицист и крупный теоретик консервативной идеологии, но и как государственный деятель, последовательно отстаивавший идею приоритета интересов государства над индивидуальными интересами человека. Нельзя не отметить, что и в настоящее время вопрос о соотношении государственных и индивидуальных интересов по-прежнему остается актуальным.

Для начала обратимся к истокам консервативных идей К.П. Победоносцева, возникновение которых относятся к периоду проведения «Великих реформ» императора Александра II. Разочаровавшись в результатах проводимых в стране социально-экономических и политических преобразований, он расстается со своими прежними либеральными взглядами, которые сформировались у него в период подготовки судебной реформы 1864 г. Что же привело к переосмыслению идей К.П. Победоносцева? Причины здесь были как субъективного, так и объективного характера. К числу последних относится тот факт, что реформы органов местного самоуправления, судопроизводства, высшей школы, проведенные в 1860-е гг., наряду с положительными, проявили и негативные стороны. Ряд земских собраний и управ различного уровня периодически конфликтовали с правительственными структурами, затрудняя тем самым работу друг друга. Судебные органы и высшие учебные заведения стали ареной политической борьбы и антиправительственной агитации. Были случаи, когда суд присяжных оправдывал людей, совершивших политические преступления (например, «дело Веры Засулич» 1878 г.) Наконец, апофеозом отрицательных последствий реформ 1860-х гг. стали многочисленные покушения на Александра II и его убийство «народовольцами» 1 марта 1881 г. [3, с. 57-58] Среди субъективных причин поворота К.П. Победоносцева к консервативной идеологии можно отнести его происхождение и воспитание. Как пишет исследователь А.Ю. Полунов, «сын профессора Московского университета и внук приходского священника, будущий обер-прокурор был тесно связан с патриархальным укладом дореформенной Москвы, глубоко верил в постоянство и неизменность основ окружающего мироустройства. Характерными особенностями духовной атмосферы родительского дома была глубокая религиозность, верность монархическим традициям, патриотизм, связанный с семейными воспоминаниями о войне 1812 г.» [8, с. 27] Как замечает другой исследователь А.В. Бурова, «к консерватизму его склонял и весь психологический строй его личности» [1, с. 126].

Впервые недюжинные волевые, интеллектуальные и управленческие способности К.П. Победоносцева проявились в тяжелые, драматические дни марта-апреля 1881 г. после убийства Александра II. Целая группа влиятельных либеральных сановников, такие как, М.Т. Лорис-Меликов, министры П.А. Валуев, Д.А. Милютин, великий князь Константин Николаевич Романов и др. выступили с инициативой на продолжение курса «Великих реформ» 1860-1870-х гг., введение в стране одобренного незадолго до смерти Александра II «конституционного проекта» М.Т. Лорис-Меликова. На состоявшемся 8 марта 1881 г. заседании Комитета министров под руководством нового императора Александра III с большой речью выступил К.П. Победоносцев, где подверг эти идеи решительной критике [3, с. 56]. Обращаясь к императору, он, в частности, произнес следующие слова: «Ваше величество, по долгу присяги и совести я обязан высказать вам все, что у меня на душе. Я нахожусь не только в смущении, но и в отчаянии. При соображении проекта, предлагаемого на утверждение ваше, сжимается сердце. В этом проекте слышится фальшь, скажу более: он дышит фальшью...» [11, с. 163]. Крайняя резкость выступления К.П. Победоносцева в марте 1881 г. против выборных органов местного самоуправления – земств и городских дум – объяснялась тем, что данные представительные учреждения олицетворялись как бесполезные «говорильни», в которых депутаты зачем-то дискутировали о вопросах, смысл которых был и так ясен [10, с. 80]. Таким образом, К.П. Победоносцев старался внушить императору и сановникам мысль о том,

что малообдуманное, непроработанное нововведение несет в себе больше проблем и бедствий, нежели позитивные последствия для общества. Однако окончательного решения о судьбе «конституционного проекта» М.Т. Лорис-Меликова Александр III в этот день не принял.

Следует заметить, что к этому времени К.П. Победоносцев уже занимал один из важных постов в системе государственного управления страны. Так, еще при жизни Александра II в апреле 1880 г. он был назначен на должность, на долгие годы связанную с именем К.П. Победоносцева – обер-прокурор Святейшего Синода. Возглавляя высший орган церковно-государственного управления вплоть до 1905 г., он становится главным идеологом Российской империи, непосредственно оказывая влияние на многие решения Александра III и в меньшей степени на его преемника императора Николая II [3, с. 56].

Окончательно все акценты были расставлены 29 апреля 1881 г. в известном манифесте «О незыблемости самодержавия», написанный К.П. Победоносцевым по поручению Александра III. В тексте документа было четко заявлено, что новый император будет всячески «утверждать и охранять для блага народного самодержавную власть от всяких на нее попользований. Да ободрятся же пораженные смущением и ужасом сердца верных наших подданных, всех любящих отечество и преданных из рода в род наследственной царской власти» [7, с. 54]. Таким образом, документ в торжественной форме провозглашал прочный курс самодержавия, который не оставлял никаких малейших надежд на продолжение политики по демократизации российского общества предыдущего царствования. Обнародование манифеста вскоре привело к отставке представителей либеральной бюрократии эпохи Александра II, далее начинается новый этап в истории России.

Переходя к анализу консервативной идеологии К.П. Победоносцева, обратим внимание на следующие ее положения. По мнению обер-прокурора Святейшего Синода, общественная жизнь строится на трех базовых принципах. Первый – «закон десяти заповедей Христа и авторитет родительской власти». Это духовный закон на все времена, который регулирует всю жизнь людей. Целью политической власти и является осуществление этого принципа. Второй – это «обладание хлебом насущным». Для его реализации одного лишь государственно-территориального образования недостаточно, необходима еще частная собственность, протекторат властей и общинная организация. Для последней характерно равномерное распределение благ между всеми членами общества. Но это распределение должно учитывать труд, поэтому необходим второй элемент – частная собственность, которая пробуждает индивидуальный интерес и дает толчок к личной инициативе и богатству. Задачей третьего элемента является покровительства властей, защита бедности от богатства и богатства от бедности. Третий принцип – «социальные обычаи» – распространяется на сферу семейных отношений [2, с. 151].

Главным же для К.П. Победоносцева остается первый, религиозный принцип. По его мнению, в десяти заповедях сконцентрирована полная ясность и полнота социального существования человека. Поэтому какую бы теорию социального устройства ни изобретал человек, Всевышний уже высказал все, что требуется для самого совершенного социального устройства. Поэтому К.П. Победоносцев принципиально не приемлет никаких реформ, ибо любые социальные изменения, основанные на человеческих, а не на божественных принципах, – это путь в никуда, путь от состояния меньшего зла к большему [2, с. 151]. Являясь сторонником органического развития общества, он всегда был противником радикализма. Даже не идеальные по природе и последствиям работы учреждения, уже интегрировавшиеся в жизнь, в той или иной степени сросшиеся с ней, не должны вырываться с корнем, а лишь улучшаться, усовершенствоваться. Отсюда постоянное стремление К.П. Победоносцева к постепенности, осторожности при принятии важных политических решений, затрагивающих судьбы большого количества людей [3, с. 58].

Обращаясь к вопросу о российском самодержавии, видный консерватор показал себя активным сторонником идеи о том, что основа стабильности и благополучного развития общества лежит в духовно-нравственном факторе – убежденность народа, что власть является твердой и незыблемой, способная осуществлять благотворную опеку над подданными монархии [10, с. 79]. Так, в письме наследнику престола великому князю Александру Александровичу в 1876 г. К.П. Победоносцев написал, что «... какое высокое и великое это дело, когда власть сознает свою силу и знает, чего хочет и разумеет, куда вести и как править. Тогда она творит чудеса и, чувствуя себя в единстве с народом, сильна великою силой» [4, с. 53]. Абсолютная власть монарха, являясь простой с точки зрения ее принципов устройства, должна была нести ясность и простоту в окружающую действительность, однако в пореформенный период воспринималась К.П. Победоносцевым как противоречивая и неопределенная [10, с. 80]. «Главная наша беда в том, что цвета и тени у нас перемешаны. Мне казалось всегда, что основное начало управления – то же, которое явилось при сотворении мира Богом. "Различа Бог между светом и тьмой", – вот где начало творений вселенной» – писал обер-прокурор Александру III в 1887 г. [5, с. 145]

Анализируя сущность народного мировоззрения К.П. Победоносцев рассуждает о том, что обыкновенные, простые люди по своей природе интуитивно тяготели именно к самодержавию как наиболее подходящей для них форме публичной власти [10, с. 61]. «Все они являются с горячей заботой об вас, не дающего им покоя. Все они ждут и жаждут крепкого и строгого правления и не понимают, в простоте душевной, как может быть иначе в России. ... Сколько простых душ ныне за вас молятся!» – сообщал обер-прокурор Александру III в июле 1881 г. [4, с. 347].

Вместе с тем, по мнению консервативного сановника, самодержавию грозила опасность бюрократического перерождения, оно могло оторваться от «народной почвы», замкнуться в мире заимствованных с западных стран рецептов общественного развития. Чтобы этого не произошло необходимо было принять соответствующие меры, обеспечивающие самодержавию «живой», небюрократический характер. Для этого требовалось не заниматься административно-законодательными преобразованиями, а уделить основное внимание подбору достойных кандидатов на важнейшие посты. Рекомендовать императору таких кандидатов должен был его доверенный советник – лично бескорыстный, честный и духовно близкий к народу (на роль такого советника претендовал, конечно, сам К.П. Победоносцев). Что касается императора, то его позиция здесь имела высокое значение, требовавшее от него максимальное участие в делах управления, принятия личного решения по широкому кругу вопросов, не ограничивая свою деятельность какими-либо формальными, законными рамками [8, с. 32].

Идеализация К.П. Победоносцевым монархического самодержавного строя обратной стороной имела резко негативную критику идей развития демократии и парламентаризма. Поднимая острые общественно-политические темы, обер-прокурор Святейшего Синода высказывал мнение о естественной слабости, несовершенстве человеческой природы, делавших невозможным реализацию в жизни общества демократических институтов. Нежелательным представлялось и какое-либо рационально-волевое вмешательство в сложившийся общественный уклад страны. Поэтому в основе действий таких людей, которые стремились перестроить традиционную систему общественных отношений, лежали негативные, низменные мотивы, такие как, тщеславие, стремление к быстрому успеху, нежелание посвятить себя постепенному улучшению окружающей жизни и т.д. [8, с. 31] «Горький исторический опыт показывает, что демократы, как скоро получают власть в свои руки, превращаются в тех же бюрократов... не только не лучше, но и ещё и хуже прежних чиновников» – убеждал обер-прокурор Святейшего Синода [2, с. 152].

Что же в таком случае могло выступить противовесом разрушительной деятельности реформаторов? По оценке К.П. Победоносцева, главная роль здесь отводилась повседневной, скрупулезной и незаметной работе народных масс, мировоззрение которых основывается на интуитивном в их сознании консерватизме, приверженности традициям, невосприимчивости к «книжным абстракциям», получившим распространение в среде либеральной и радикальной интеллигенции [8, с. 31].

Переходя к критике механизма представительной демократии, К.П. Победоносцев утверждал, что основная масса народа к управлению государством абсолютно неспособна и поэтому попытка приобщить ее к политической власти заведомо окажется неудачной. Отсюда следует, что народная масса может сохранить свои добрые качества лишь до тех пор, пока отделена от политики и находится под контролем государственной власти. Всякие действия, направленные с целью устранить это положение, непременно разрушит добрые качества народа, превратив его в серую массу и агрессивную толпу. Поэтому опасно их втягивать в политические игры, поскольку они не понимают смысла декларируемых демократических лозунгов, таких, как например, «свобода», «равенство» и т.д., начинают активно требовать их скорейшего осуществления во всей полноте, что, в конечном счете, приведет к разрушению существующих социальных порядков [9, с. 109].

В 1896 г. К.П. Победоносцев опубликовал «Московский сборник», на страницах которого он подверг обличительной критике идеи парламентской демократии. Российский консерватор считал, что расширение выборного начала в европейских странах неизбежно приводило к деструктивным, порочным связям, направленным на установление личной диктатуры правителя. В качестве примера он приводил развитие политических событий во Франции в конце XVIII - первой половине XIX вв., где на волне революции было установлено избирательное право, позволившее прийти к власти Наполеону I Бонапарту, а впоследствии и его племяннику Наполеону III. [6, с. 27].

Анализируя механизм выборов, обер-прокурор Святейшего Синода отмечает, что на практике система выборов дробила политическую власть на множество фрагментов, каждый из которых бессилён в отдельности, а реальное влияние сможет получить лишь тот, кто приберет к своим рукам максимальное количество таких фрагментов. Как этого можно было добиться? По мнению К.П. Победоносцева, это было возможно путем проведения различных манипуляций на выборах [6, с. 25-26]. «При демократическом образе правления правителями становятся ловкие подбиратели голосов с своими сторонниками, механики, искусно орудующие закулисными пружинами, которые приводят в движение кукол на арене демократических выборов. Люди этого рода выступают с громкими речами о равенстве, но в сущности, любой деспот или военный диктатор в таком же, как и они, отношении господства к гражданам, составляющим народ» [6, с. 26]. Таким образом, те государства мира, которые поставили своей целью формирование демократического общественно-политического строя, оценивались К.П. Победоносцевым крайне пессимистически. Говоря о России, то, по мнению видного консерватора, она могла избежать катастрофических потрясений, придерживаясь, прежде всего, самобытного пути развития, не выходя за рамки учреждений, завещанных ей историей [8, с. 31].

Подводя итог, отметим, что консервативная идеология К.П. Победоносцева, став духовной основой политики контрреформ Александра III, получила целостное оформление, определив вектор внутривнутриполитического развития России на рубеже XIX - XX вв.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Буров А.В. Консервативные основы социально-философских взглядов К.П. Победоносцева // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Социальные науки. – 2007. – № 2(7). – С.126-129.
2. Камнев В.М. Идеи социально-политического консерватизма К.П. Победоносцева // Власть. – 2009. – № 6. – С.151-155.
3. Петрунин Ю.Ю. Обер-прокурор Святейшего Синода, профессор Московского университета К.П. Победоносцев // Вестник Московского университета. Серия 21. Управление (государство и общество). – 2005. – №1. – С.53-65.
4. Письма Победоносцева к Александру III. Том 1. – М.: Новая Москва, 1924. – 448 с.
5. Письма Победоносцева к Александру III. Том 2. – М.: Новая Москва, 1926. – 382 с.
6. Победоносцев К.П. Московский сборник. – М.: Синодальная типография, 1896. – 304 с.
7. Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье. Том 1. –СПб.: Государственная типография, 1885. – 623 с.
8. Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. Автореферат диссертации на соискание ученой степени д.и.н. –Москва, 2010. – 54 с.
9. Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев в общественно-политической и духовной жизни России. – М.: РОССПЭН, 2010. – 374 с.
10. Полунов А.Ю. К.П. Победоносцев:русский Торквемада.–М.:Молодая гвардия,2017.–335с
11. Томсинов В.А. Конституционный вопрос в России в 60-х – начале 80-х годов XIX века. – М.: Зерцало, 2013. – 336 с.

© Панасюк В.В., Бачу Н.А., 2021.